

Tiow to vipozonow

Plantas que cultivamos

En el idioma Baure

Propiedad intelectual: El pueblo baure

Compilado por Lena Sell, 2019

con la colaboración de los hablantes Dolores
Chimanacay, Candelaria Sosa, Rosalía Pinaicobo,
Lucio Oni, Guillermina Pinaicobo y Melquiades
Durán

Impreso en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

kajap

yuca

ekshawok
marok kajapar
shep

planta de yuca
chicha de yuca
chivé

To kajap woiyok shep.
De la yuca hacemos chivé.

choros

maíz

chorawok

planta de maíz

enkowok

maizal

mos

choclo

pash chor

una espiga de maíz

marok chorosar

chicha de maíz

Vijorneachop choros.

Hacemos horneado de maíz.

ROS
arroz

rosawok
rosowok
posis ros

planta de arroz
arrozal
un grano de arroz

Disiembre viponoekop ros.
En diciembre sembramos arroz.

erapoe'
plátano

erawok

erapon

erasowok

pochowosh erapoe'

planta de plátano

hoja de plátano

plantación de plátano

una penga de plátano

Woiyok erapaj.

Hacemos payuje de plátano maduro.

koshapoe'
guineo

koshapoe'awok

koshapoe' koshi'i'

koshapoe' mirikan

koshapoe' yaspoen

planta de guineo

guineo motacusillo

guineo amarillo

guineo isleño

Vinik koshapoe'.
Comemos el guineo.

koten

caña de azúcar

kotenowok
kotenaj

plantación de caña, cañal
caldo de caña

To koten woiyok ponisar.
De la caña hacemos panisao.

yiti

ají

yitiawok
yitisoki
tirie'
yiti chorose'
yiti etovikon
yiti kokon
yiti misieshon
jorasiawok

planta de ají
 semilla de ají
 ají aribibi
 ají maicillo
 ají dulce
 ají gusanito
 ají tetegato
 ají juda

Yiti aserokon.
 El ají es fuerte.

poremot

mate

pore'
sipe'e'
sipa'

fruta de mate
mate ya cosechado
mate ya partido

Sipa' vejkia to vinikori.

En el mate lavamos nuestros platos.

mokovis

joco

mokovismot

mokovisoki

rochomomoe' to mokovis

planta de joco

semilla de joco

flor del joco

Woiyok vinik mokovisoeti.

Hacemos comida de joco. Hacemos carbonada.

chichorop

frejol

chichoropawok

chichoropo vishiker

chichoropo vitirapin

planta de frejol

frejol de arranque

frejol de playa

Viponoekop chichorop ekshowoko-ye.

Sembramos el frejol en el yucal.

kirikiri *maní*

kirikirimot

planta de maní

Woyok kanikon kirikiriti.
Hacemos comida de maní.

Vipon kirikiri poewoko-ye.
Sembramos el maní debajo del suelo.

sere'
camote

seremot

planta de camote

Vijimek sere' ach vinik.
Asamos camote y lo comemos.

kajawor *algodón*

kajaworeawok

kajawor kotipoeson

kajawoes

kajaworesoki

planta de algodón

algodón blanco

algodón moleao

semilla de algodón

Vejerik kajawor woiyok vimok.

Hilamos algodón para hacer nuestra hamaca.

mamis

papa gualusa

mamisawok
mamisowok
mamispon

planta de gualusa
 chaco de gualusa
 hoja de gualusa

Vishoerekop tiporek vichonoerowok mamis.
 Cocinamos gallina y espesamos con gualusa.

moeish *piña*

moeishawok
moeishsoki
o **moeishop**
moeishowok

planta de piña
semilla de piña

chaco de piña, piñal

Moeish etovivikon.

La piña es dulce.

soni
tabaco

soniawok
soniwok
sonipon

planta de tabaco
chaco de tabaco
hoja de tabaco

Riniaw soni riwercho to rishir.
Ella masca tabaco para curar a su hijo.

tikorie'
tutuma

tikoriawok
rekirok
choporipan

planta de tutuma
tutuma partida
choruno

Vijak in vina' choporipan.
Sacamos agua con el choruno.

mokovere'
papaya

mokoverawok

papayo

Vinik mokovere'.
Comemos papaya.

tikorokoe'
guayaba

tikorokawok
tikorokapon

guayabo
hoja de guayaba

Woyok mermelar tikorokoe'.
Hacemos mermelada de guayaba.

choromoeiy
chirimoya

choromoeiyawok

chirimoyo

Choromoeiy riyak achow vinik.
La chirimoya madura y la comemos.

mavivie'
sinini

maviviawok

árbol de sinini

Werok te mavivie'.
El sinini es remedio.

kafe'
café

kafe'awok
kafesoki

planta de café
 semilla de café

Visiriser kafe' viniarok ver kafe'.
 Tostamos café para tomar.

choklat

chocolate

choklatawok
o kakawok
kakaw
choklatasoki

árbol de chocolate
 mazorca
 semilla de chocolate

Woiyok choklat.
 Pasteamos chokolate.

palta *palta*

paltawok
paltasoki

palto
semilla de palta

Vinik palt vim chovi napiri vim sok.
Comemos palta con sal o con azúcar.

limon

limón

limonawok

árbol de limón

To limon vimone verono-ye.
Del limón hacemos refresco.

rasoe'
naranja

rasawok

naranjo

Rasoe' napiri vinik.
También chupamos naranja.

Ilustraciones

Todas las ilustraciones fueron bajadas de la página web plantillustrations.org. Las fuentes de las imágenes son las siguientes:

tapa: guineo (*Musa x paradisiaca*)

Denisse, E., *Flore d'Amérique*, t. 48 (1843-1846)

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=327981

p.1: yuca (*Manihot esculenta*)

Descourtilz, M.E., *Flore médicale des Antilles*, vol. 3: t. 176 (1827) [J.T. Descourtilz]

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=90590

p.2: maíz (*Zea mays*)

Masclef, A., *Atlas des plantes de France*, vol. 3: t. 365 (1893)

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=266879

p.3: arroz (*Oryza sativa*)

Miller (Mueller. Müller), J.S., Borckhausen, M.B., *Illustratio systematis sexualis Linnæi [folio (German) edition]*, t. 19 (1770-1777) [J. Miller]

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=129306

p.4: plátano (*Musa x paradisiaca*)

Trew, C.J., Ehret, G.D., *Plantae selectae*, vol. 2: t. 18 (1751) [G.D. Ehret]

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=58516

p.5: guineo (*Musa x paradisiaca*)

Redouté, P.J., *Les Liliacées*, vol. 8: t. 444 (1805-1816) [P.J. Redouté]

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=38098

p.6: caña de azúcar (*Saccharum officinarum*)

Tussac, F.R. de, *Flore des Antilles*, t. 23 (1808) [Poiteau]

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=37082

p.7: ají (*Capsicum sp.*)

Fuchs, L., *New Kreüterbuch*, t. 418 (1543)

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=184833

p.8: mate (*Lagenaria siceraria*)

Bonelli, Giorgio, *Hortus Romanus juxta Systema Tournefortianum*, vol. 1: t. 69 (1783-1816)

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=139441

p.9: joco (*Cucurbita sp.*)

Revue horticole, sérié 4, (1852-1974) [L. Guillot]

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=315377

p.10: frejol (*Phaseolus vulgaris*)

Houtte, L. van, *Flore des serres et des jardin de l'Europe*, vol. 17: t. 0 (1845)

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=147436

p.11: maní (*Arachis hypogaea*)

Köhler, F.E., *Medizinal Pflanzen*, vol. 3: t. 42 (1890)

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=31504

p.12: camote (*Ipomoea batatas*)

Addisonia, vol. 9: t. 306 (1924) [M.E. Eaton]

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=163120

p.13: algodón (*Gossypium barbadense*)

d'Orbigny, C.V.D., *Dictionnaire universel d'histoire naturelle*, plates vol. 3, t. 23 [Dicotylédones 11] (1841-1849) [Maubert]

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=194333

p.14: papa gualusa (*Xanthosoma sagittifolium*)

Denisse, E., *Flore d'Amérique*, t. 23 (1843-1846)

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=327956

p.15: piña (*Ananas comosus*)

Redouté, P.J., *Les Liliacées*, vol. 8: t. 456 (1805-1816) [P.J. Redouté]

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=38110

p.16: tabaco (*Nicotiana* sp.)

Froeschl, D., *Codice Casabona*, t. 183

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=367863

p.17: tutuma (*Crescentia cujete*)

Jacquin, N.J. von, *Selectarum stirpium Americanarum historia* (2nd -luxury-ed.) [Biblioteca Nacional de Colombia], p. 85, t. 167 (1839)

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=212764

p.18: urucú (*Bixa orellana*)

Moninckx, J., *Moninckx atlas*, vol. 5: t. 7 (1682-1709)

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=133751

p.19: papaya (*Carica papaya*)

Köhler, F.E., *Medizinal Pflanzen*, vol. 3: t. 34 (1890)

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=31496

p.20: guayaba (*Psidium guajava*)

Blanco, M., *Flora de Filipinas.*, ed. 3, t. 48 (1875)

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=63333

p.21: chirimoya (*Annona cherimola*)

Sessé, M., Mociño, M., *Drawings from the Spanish Royal Expedition to New Spain (1787-1803)*, [Hunt instutute, Torner collection no. 0916] (1787-1803)

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=339911

p.22: sinini (*Annona muricata*)

Britton, N.L., Horne, F.W., *Popular flora of Puerto Rico*, *Flora Borinqueña* [unpublished watercolors], t. [34] [F.W. Horne]

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=342448

p.23: café (*Coffea arabica*)

Blanco, M., Flora de Filipinas., ed. 3, t. 53 (1875)

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=62505

p.24: chocolate (*Theobroma cacao*)

Köhler, F.E., Medizinal Pflanzen, vol. 2: t. 1572 (1890)

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=46445

p.25: manga (*Mangifera indica*)

Denisse, E., Flore d'Amérique, t. 61 (1843-1846)

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=327994

p.26: palta (*Persea americana*)

Revue horticole, sérié 4, vol. 72: (1900)

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=317769

p.27: limón (*Citrus aurantifolia*)

Curtis's Botanical Magazine, t. 6731-6792, vol. 110 [ser. 3, vol. 40]: t. 6745 (1884) [M. Smith]

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=4226

p.28: naranja (*Citrus sinensis*)

Köhler, F.E., Medizinal Pflanzen, vol. 1: t. 2 (1887) [W. Müller]

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=13180
